

Біологізація землеробства: ефективність застосування мікробіологічних препаратів у сівозміні зернових культур

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто біологізацію землеробства як ключовий напрям сталого агровиробництва. Особливу увагу приділено ефективності застосування мікробіологічних препаратів у сівозміні зернових культур. Проаналізовано вплив біопрепаратів на біологічну активність ґрунту, підвищення врожайності, покращення структури ґрунтового середовища та зменшення потреби у хімічних засобах. Наведено приклади з дослідних ділянок, що демонструють позитивні результати інтеграції мікроорганізмів у агротехнологічні схеми вирощування пшениці, ячменю та кукурудзи. Результати досліджень підтверджують, що біологізація сприяє не лише збереженню родючості ґрунтів, але й підвищує економічну ефективність сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: біологізація, мікробіологічні препарати, зернові культури, сівозміна, ґрунт, урожайність